

USO INDEVIDO DE EPI 'S NA PRÁTICA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL NA TERAPIA INTENSIVA

[Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 27/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11356803

Gabriella de Oliveira Vasconcellos

Thaís de Carvalho Lima

Prof. Orientador: Claudia Ebner

Resumo: Os equipamentos de proteção individual (EPI 's) são de grande importância para a segurança do Enfermeiro, pois permitem que os procedimentos realizados no ambiente hospitalar possam ser feitos da forma correta sem colocar a sua integridade física em risco. A inutilização ou a diminuição do uso desses EPI' s durante o procedimento de aspiração endotraqueal (AET) pelos profissionais da área da saúde, pode afetar diretamente na assistência ao paciente quanto à integridade física do profissional.

É de grande importância que os profissionais da área da saúde tenham conhecimento ao realizar esse procedimento, e que estejam cientes dos possíveis efeitos negativos resultantes do descuido na utilização dos equipamentos de segurança, e seja bem esclarecida quanto às medidas de prevenção e controle de infecção relacionada à assistência da saúde (IRAS).

Palavras-chave: Equipamento de proteção individual (EPI's), aspiração endotraqueal (AET), procedimento, profissionais da área da saúde.

Summary: Personal protective equipment (PPE) is of great importance for the safety of nurses, as they allow procedures carried out in the hospital environment to be carried out correctly without putting their physical integrity at risk. The destruction or reduction in the use of these PPEs during the endotracheal aspiration procedure (ETA) by healthcare professionals can directly affect patient care in terms of the professional's physical integrity.

It is of great importance that health professionals are aware of this procedure, and that they are aware of the possible negative effects resulting from the discovery in the use of safety equipment, and are well informed about the measures to prevent and control infection related to care. of health (IRAS).

Keywords: Personalprotective equipment (PPE), endotracheal suction (ETA), procedure, healthcare professionals.

Introdução

No ambiente hospitalar a aspiração endotraqueal (AET) é um procedimento que faz parte do conjunto de cuidados implementados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Por se tratar de uma intervenção complexa, a aspiração endotraqueal exige conhecimentos sobre o contexto clínico do paciente, questões fisiopatológicas, suporte ventilatório e ventilação mecânica. Apesar de ser um procedimento compartilhado entre o fisioterapeuta e a equipe de enfermagem, a responsabilidade pela assistência ininterrupta ao paciente é do enfermeiro. Assim, deve-se ter o domínio da técnica correta para uma realização segura do procedimento.

O enfermeiro possui papel fundamental na prestação do cuidado e coordenação de sua equipe, e em relação às suas competências, deve

estar apto a praticar, supervisionar e avaliar as ações da enfermagem, conhecer a lei do exercício e o código de Ética de enfermagem, manipular equipamentos e realizar manobras e procedimentos de forma adequada nos pacientes.

A biossegurança é de extrema importância, pois tem como objetivo promover aos profissionais e as instituições de instrumentos o pleno desenvolvimento de suas atividades com uma segurança adequada. Estas ações são destinadas a prevenir, reduzir, controlar e eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI 's) se fazem de extrema necessidade quando o assunto é biossegurança, são dispositivos de uso individual destinados a proteger a integridade física do trabalhador. No ambiente hospitalar os EPI 's são exemplificados por luvas, máscaras, gorros, óculos de proteção e avental. Para cada procedimento, é destinado o uso de materiais e EPI 's específicos.

A aspiração endotraqueal (AET) segue sendo um componente essencial no manejo das vias aéreas em pacientes sob ventilação mecânica. O seu principal objetivo é remover as secreções pulmonares acumuladas e com isso manter a permeabilidade das vias aéreas, proporcionando oxigenação adequada, e assim reduzindo os riscos de pneumonias associadas à ventilação mecânica (VM), consolidação e atelectasias pulmonares.

Embora seja necessário fazer a aspiração endotraqueal (AET) em pacientes que fazem o uso do ventilador mecânico (VM) para manter os níveis de oxigenação adequados, esse procedimento pode se associar a diversas complicações, principalmente quando é realizado de maneira inadequada. Nesse sentido, pode ocorrer diversas complicações para o paciente e risco de aquisição de doenças infecciosas para os profissionais que realizam essa prática. É fundamental que os profissionais da área da saúde estejam cientes dos riscos tanto para o paciente quanto para o

trabalhador na hora de realizar esse procedimento, e dos EPI 's necessários para assegurar que tudo corra da melhor forma possível.

Nos serviços de terapia intensiva, os riscos inerentes à prestação da assistência de enfermagem aumentam consideravelmente o índice de infecções, visto que os profissionais e pacientes são expostos a um ambiente de trabalho que facilita o surgimento de infecções cruzadas. Entretanto, no ambiente hospitalar, inclusive na unidade de terapia intensiva (UTI), ocorrem acidentes que envolvem os profissionais da saúde, por estes não seguirem as normas de segurança. A avaliação de riscos é sempre um conceito amplamente empregado, e deve fazer parte do olhar do Enfermeiro.

Frente a isso, a realização deste estudo se torna de muita importância. Visto que ainda é necessário a sensibilização e conscientização dos profissionais em relação a adesão do uso de EPI 's na prática de aspiração endotraqueal. Acreditamos que este estudo servirá de importante instrumento para realizar ampliação de conhecimento sobre a temática descrita, assim contribuindo para melhorar e assegurar a qualidade de vida e integridade física dos profissionais que atuam no ambiente hospitalar.

Este estudo tem como objetivo analisar a adesão do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI 's) entre os profissionais da saúde na execução do procedimento de aspiração endotraqueal (AET) na área de terapia intensiva.

Metodologia

Neste estudo foi realizada uma Revisão Integrativa da Literatura, sendo utilizadas pesquisas já publicadas que foram sintetizadas e assim geraram conclusões sobre o tema em estudo.

A elaboração desta revisão compreende as seguintes etapas: seleção das questões utilizadas nos artigos para posterior revisão, definição dos

critérios utilizados, seleção das tabelas que continham os itens mais completos, ano de publicação, setores específicos do hospital, análise de dados, interpretação dos resultados e apresentação.

Selecionaram-se publicações que foram encontradas no Ministério da Saúde (MS), o qual tem a missão de fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde nas suas mais diferentes áreas. Também foi utilizado o site do google acadêmico, plataforma online de fácil acesso que contempla diversos artigos científicos, artigos da revista de enfermagem (UFPE) online e revista baiana de enfermagem.

Como critérios de inclusão foram consideradas as seguintes produções científicas: artigos e publicações de revistas científicas em língua portuguesa entre 2008 e 2023, trabalhos disponíveis na íntegra, de acesso gratuito e relacionadas aos objetivos propostos no presente estudo. Desta forma para o levantamento dos artigos foram utilizados os seguintes descritores controlados (DeCS): enfermagem, emergência, clínica médica, equipamentos de proteção individual, aspiração endotraqueal.

As obras que foram desconsideradas foram aquelas anteriores a 2008, produções não relacionadas à temática e texto completo que não se encontrava acessível ao público de modo gratuito.

Para a seleção das obras selecionadas foram lidos todos os títulos e selecionados aqueles que tinham relação com o objetivo geral do estudo. Em seguida, foram analisados os resumos e as tabelas de resultados que poderiam ser utilizadas como material de comparação entre as obras para ser realizada nova contagem de porcentagem. Em suma, foram vinte artigos e escolhidos oito os quais respondiam à questão condutora do estudo e se encaixavam nos critérios de inclusão da revisão integrativa.

Esta Revisão Integrativa da Literatura foi finalizada com a interpretação e análise dos resultados, comparando as tabelas de dados em que se efetivou a discussão dos principais achados. A apresentação e discussão

dos dados foram realizadas de forma descritiva, com o intuito de responder à questão que embasa o estudo.

Resultados e discussão:

Tabela 1

EPI'S MAIS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ASPIRAÇÃO	SIM		NÃO	
	N°	%	N°	%
USO DE LUVA ESTÉRIL	88	100	00	00
USO DE MÁSCARA	80	81,6	09	17,7
USO DE AVENTAL	61	69,3	27	30,7
USO DE ÓCULOS PROTEÇÃO	02	3,3	60	96,7

Na pesquisa presente destaca-se o uso de EPI's utilizados na realização da prática de aspiração endotraqueal, onde foi observado a prática feita pela equipe multidisciplinar. A pesquisa foi analisada baseada nos artigos, com somatória de 88 profissionais da área da saúde, sendo eles: 10 (11,4%) enfermeiros, 44 (50%) técnicos de enfermagem, 13 (14,8%) auxiliares, 20 (22,7%) fisioterapeutas e 1 (1,1%) médico. A tabela 1 destaca os EPI's que são utilizados no procedimento de aspiração endotraqueal (AET). Onde foram realizadas aspirações tanto do tipo aberto como do tipo fechado.

É de importância ressaltar que os profissionais que foram observados enquanto realizavam a aspiração endotraqueal (AET), são profissionais atuantes na unidade de terapia intensiva. Embora esse seja um fator que propicie os profissionais a adquirirem experiência em procedimentos invasivos, pode-se observar uma negligência no processo de

paramentação dos EPI's. Muitos profissionais relataram não ter tido nenhum treinamento sobre o uso dos EPI's durante a prática de aspiração endotraqueal (AET).

As Normas Regulamentadoras (NR's) definem que os deveres dos trabalhadores frente aos riscos biológicos envolvem o uso de EPI. Sua utilização pelos trabalhadores é enfatizada nas NR's 6, 9 e 32, as quais ressaltam a sua importância para a proteção tanto do trabalhador quanto do paciente. Para prevenir os acidentes, é necessário o uso apropriado de barreiras, como luvas, máscara facial e óculos de proteção e avental.

O EPI mais utilizado no procedimento de aspiração endotraqueal foram as luvas, sendo 100% utilizadas; 88 (100%) profissionais utilizaram a luva estéril. O EPI menos utilizado foram os óculos de proteção, sendo aderido apenas por 02 (3,3%) profissionais.

Considerando que na unidade de terapia intensiva a aspiração endotraqueal (AET) é um cuidado frequente, é necessário que os profissionais apresentem conhecimento técnico satisfatório acerca do procedimento e isso inclui o uso correto desses EPI's, pois isso reflete na qualidade da assistência e na prevenção de infecções cruzadas, que podem afetar tanto os pacientes como os próprios profissionais. Devido a isso, os profissionais apresentaram dificuldade na paramentação correta dos EPI's. Nesse sentido, é importante reforçar a educação continuada e permanente, pautada em protocolos assistenciais e treinamentos específicos para aumentar o conhecimento desses profissionais, assegurando a proteção dos mesmos no ambiente de terapia intensiva.

Conclusão:

De acordo com os dados coletados observa-se que a maioria dos profissionais faz uso dos equipamentos como luva, máscara e avental, porém a grande maioria não faz uso do óculos que também é muito importante para uma proteção mais eficaz durante a aspiração endotraqueal.

Diante do que foi exposto, observa-se que é necessário uma produção científica maior sobre o tema estudado. Assim, tanto os profissionais da saúde como as instituições ficarão mais atentos ao uso completo dos EPI'S, evitando assim um dano maior nos possíveis acidentes de trabalho que possam vir a acontecer. É importante que o profissional entenda que ele está sempre exposto, porém quanto mais ele se proteger com os equipamentos ofertados pela instituição mais ele evita complicações relacionadas a essa exposição.

Bibliografia:

1. Morais CB, Trindade APNT, Oliveira LCN, Oliveira VPS. Análise dos critérios utilizados para aspiração traqueal em unidades de terapia intensiva de hospitais de Araxá-MG.
2. Balbino CM, Braz MR, Medeiros JC, Rodrigues LMS, Silvano ZR. Evaluation of aspiration technique on the patient with mechanical ventilation performed by nursing. Rev. enferm. UFPE on line. 2016
3. MAFRA et al., 2008
4. Ministério da Saúde; Classificação de risco dos agentes biológicos.
5. Ministério da Saúde; Biossegurança em saúde: prioridades e estratégias de ação.
6. Skraba I, Nickel R; Wotkoski SR. Barreiras de contenção: EPI e EPCs. Biossegurança aplicada a laboratório e serviços de saúde.
7. Seckel MA. Does the use of a closed suction system help to prevent ventilator-associated pneumonia? Crit Care Nurse. 2008; 28(1):65-6.
8. Davies K, Monterosso L, Leslie G. Determining standard criteria for endotracheal suctioning in the paediatric intensive care patient: an exploratory study. IntensiveCritCareNurs. 2011; 27:85-93
9. Valle ARMC, Feitosa MB, Araújo VMD, Moura MED, Santos AMR, Monteiro CFS. Representações sociais da biossegurança por profissionais de enfermagem de um serviço de emergência.
10. Oenning NSX, Araujo NMM, Brito VMF, Santos MF. Assunção de Riscos Ocupacionais no serviço de Atendimento Móvel de Urgência

11. Frota, O. P., Ferreira, A. M., Loureiro, M. D. R., Cheade, M. de F. M., & Reis, M. G. dos. (2013). O uso de equipamento de proteção individual por profissionais de enfermagem na aspiração endotraqueal.
 12. Monnerat MS, Paula VG, Fonseca CTM, Almeida LF, Assad LG. Boas práticas na aspiração endotraqueal em uma unidade de terapia intensiva: estudo observacional. Rev. baiana enferm. 2023.
 13. Furtado ÉZL, Santos AMR dos, Moura MEBet al. ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL: PRÁTICAS DA EQUIPE DE SAÚDE NO CUIDADO AO PACIENTE CRÍTICO. Rev enferm UFPE on line., Recife, 7(esp):6998-7006, dez., 2013 .
-

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!